

BIOLOGICAL SCIENCES

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕМОДИНАМІКА У САНГВІНІКІВ ТА МЕЛАНХОЛІКІВ

Шейко В.І.

*доктор біологічних наук, професор,
професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін,
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка*

Коломоїцев М.

*аспірант кафедри біології
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя*

CENTRAL HEMODYNAMICS IN SANGUINES AND MELANCHOLICS

Sheiko V.

*Doctor of Biological Sciences, Professor,
Professor of the Department of General Biology and Methodology of Teaching Natural Sciences,
Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk*

Kolomoitsev M.

*Postgraduate student of the Department of Biology
Nizhyn State University named after Mykola Gogol*

Аннотация

Научные физиологические публикации содержат достаточно глубокий анализ количественных и качественных изменений в гематологических показателях, вызванных формированием стресс-реакций к стресс-факторам различного генезиса. Формирование стресс-реакций и адапционных реакций контролируются центральной нервной системой, а именно вегетативной нервной системой и имели определенную зависимость от типа высшей нервной деятельности. Опираясь на вышеизложенное можно предположить, что тип высшей нервной деятельности (ВНД) влияет не только на показатели крови, но и на другие функциональные показатели организма, среди которых есть показатели центральной гемодинамики.

Целью нашего исследования является сравнительный анализ показателей центральной гемодинамики и интегративных гемодинамических индексов у сангвиников и меланхоликов.

Работа выполнялась в соответствии с биоэтическими нормами с соблюдением соответствующих принципов Хельсинкской декларации прав человека, Конвенции Совета Европы о правах человека и биоэтике и соответствующих законов Украины.

При сравнении показателей центральной гемодинамики следует отметить максимальные значения, присущие сангвиникам (пульс 98,8 уд/мин, артериальное давление 139/76 мм.рт.ст., минутный объем крови 6,9 л/мин, мощность работы левого желудочка 1,7 Вт, минимальные адапционные резервы были характерны для меланхоликов (вегетативный индекс Кердо -3,9 у.е.); максимальные адапционные резервы – для сангвиников (вегетативный индекс Кердо -7,44 у.е.); максимальные энергетические затраты для обеспечения кровообращения характерны для сангвиников (6340,3 у.е.) по сравнению с меланхоликами (4704,57 у.е.).

Таким образом, показатели центральной гемодинамики указывали на формирование признаков функциональной нагрузки в деятельности сердца у сангвиников с незначительной тенденцией компенсации сосудистого русла для облегчения работы сердца; минимальные адапционные возможности и резервы были характерны для меланхоликов.

Abstract

Scientific physiological publications contain a sufficiently deep analysis of quantitative and qualitative changes in hematological indicators caused by the formation of stress reactions to stress factors of various genesis. The formation of stress reactions and adaptive reactions is controlled by the central nervous system, namely the autonomic nervous system and had a certain dependence on the type of higher nervous activity. Based on the above, it can be assumed that the type of higher nervous activity (HNA) affects not only blood indicators, but also other functional indicators of the body, including indicators of central hemodynamics.

The purpose of our study is to conduct a comparative analysis of indicators of central hemodynamics and integrative hemodynamic indices in sanguine and melancholic individuals.

The work was carried out in accordance with bioethical norms in compliance with the relevant principles of the Helsinki Declaration of Human Rights, the Council of Europe Convention on Human Rights and Biomedicine and the relevant laws of Ukraine.

When comparing the indicators of central hemodynamics, it should be noted that the maximum values were characteristic of sanguine people (pulse 98.8 beats/min, blood pressure 139/76 mmHg, minute blood volume 6.9 l/min, left ventricular output 1.7 W); the minimum adaptive reserves were characteristic of melancholics (vegetative Kerdo index -3.9 c.u.), the maximum adaptive reserves were characteristic of sanguine people (vegetative

Kerdo index -7.44 с.у.); the maximum energy expenditure to ensure blood circulation was characteristic of sanguine people (6340.3 с.у.) compared to melancholics (4704.57 с.у.).

Thus, the indicators of central hemodynamics indicated the formation of signs of functional load in the activity of the heart in sanguine people with a slight tendency to compensate the vascular bed to facilitate the work of the heart; minimal adaptive capabilities and reserves were characteristic of melancholics.

Ключові слова: центральна гемодинаміка, гемодинамічні індекси, артеріальний тиск, СОК, ХОК, потужність роботи, регуляція діяльності серця та серцево-судинної системи, економічність кровообігу, адаптація та адаптаційні резерви, типи ВНД.

Keywords: central hemodynamics, hemodynamic indices, blood pressure, systolic and minute blood volume, work capacity, regulation of the heart and cardiovascular system, circulatory efficiency, adaptation and adaptive reserves, types of higher nervous activity.

Вступ. Діяльність серцево-судинної системи, а саме показники центральної гемодинаміки та інтегративних гемодинамічних індексів, має функціональне значення для визначення адаптаційних резервів та потенціалів організму до впливу стрес-факторів різного генезису. Вважається що показники функціонування серцево-судинної системи мають індикативні ознаки, що характеризують ступінь функціонального навантаження та рівень адаптаційних можливостей цілісного організму, а також опосередковано характеризують ступінь функціональної активації складових вегетативної нервової системи, які відповідають за формування адаптаційних та компенсаторних реакцій організму до стрес-факторів різного генезису [3; 10].

Наукові фізіологічні публікації містять достатньо глибокий аналіз кількісних та якісних змін в гематологічних показниках викликаних формуванням стрес-реакцій до стрес-факторів різного генезису. Формування стрес-реакцій та адаптаційних реакцій контролюються центральною нервовою системою, а саме вегетативною нервовою системою та мали певну залежність від типу вищої нервової діяльності. Виявлена кореляційна залежність між кількістю еритроцитів, концентрацією гемоглобіну та силою нервових процесів і їх лабільністю (сила нервових процесів та лабільність основних нервових процесів є складовими, що характеризують тип вищої нервової діяльності). Сильний та урівноважений тип характеризується зменшенням еритроцитів на 5 %, сильний, зрівноважений та інертний тип характеризувався зменшенням кількості еритроцитів на 7 % при формуванні адаптаційних реакцій до стрес-факторів. У представників сильного урівноваженого типу ВНД формування адаптаційних реакцій супроводжувалось вираженим процесом еритроцитопоезу, в порівнянні з представниками інших типів ВНД [2; 9].

Враховуючи вище викладене можна припустити, що тип вищої нервової діяльності (ВНД) впливає не лише показники периферійної крові, а й на інші функціональні показники організму, в тому числі і на показники центральної гемодинаміки та інтегративних гемодинамічних індексів.

Таким чином, метою нашого дослідження є проведення порівняльного аналізу показників центральної гемодинаміки та інтегративних гемодинамічних індексів у сангвініків та меланхоліків.

Методи та організація дослідження. В нашому дослідженні взяла участь група волонтерів загальною кількістю 90 осіб (чоловічої та жіночої статі 51 % та 49 % відповідно), середній вік яких становив $21,4 \pm 1,5$ рік. Волонтери були поділені за типом ВНД на 2 групи в кожній групі по 45 осіб. Всі волонтери давали письмову згоду на участь в нашому дослідженні.

Тип вищої нервової діяльності визначали за допомогою тестового-опитувальника [5; 7]. Стан показників центральної гемодинаміки визначали за такими показниками: частота серцевих скорочень (ЧСС), середня тривалість серцевого циклу, артеріальний тиск (сistolічний та діастолічний), пульсовий тиск (ПАТ або ПТ), середній артеріальний тиск, систолічний об'єм крові (СОК), хвилинний об'єм крові (ХОК), секундний об'єм крові, серцевий індекс (СІ), коефіцієнт економічності кровообігу (КЕК), потужність роботи лівого шлуночка серця (Wшл), індекс Робінсона (ІР), вегетативний індекс Кердо (ВІК), загальний периферійний опір судин (ЗПО) [3; 6; 8].

Для вимірювання ЧСС, систолічного та діастолічного тиску (САр. та ДАр.тиск) проводили за допомогою автоматичного вимірювача артеріального тиску Gamma control (Велика Британія) [11]. Всі вимірювання проводилися тричі в статистичну обробку бралися середньоарифметичні значення.

Статистичну обробку матеріалу здійснювали з допомогою програми Microsoft Excel. Визначали середнє значення та його похибку. Різницю між різними групами визначали за t-критерієм Стьюдента.

Робота виконувалась у відповідності до біоетичних норм з дотриманням відповідних принципів Гельсінської декларації прав людини, Конвенції ради Європи про права людини і біомедицини та відповідних законів України [1; 4].

Результати досліджень та їх обговорення. Результати досліджень представлені в таблиці 1. Значення ЧСС у сангвініків були за межами референтних значень. У сангвініків ЧСС біла достовірно більша ніж у меланхоліків на 15 % ($12,8$ уд/хв.). При цьому середня тривалість серцевого циклу в усіх типах ВНД не виходила за межі референтних значень. У сангвініків та меланхоліків середня тривалість серцевого циклу не мала достовірної різниці, але у сангвініків вона була меншою на 14,0 % ($0,1$ мс.).

Показники центральної гемодинаміки та інтегративних гемодинамічних індексів з урахуванням типу ВНД (M±m).

Показники	Референтні значення	Сангвініки	Меланхоліки
ЧСС, уд/хв	50-90	98,8±2,9	86±4,1*
Середня тривалість серцевого циклу, мс.	1,2-0,66	0,6±0,08	0,7±0,06
САр. тиск, мм.рт.ст.	110-120	139,0±2,6	120,0±3,42*
ДАр. тиск, мм.рт.ст.	70-80	76,0±2,7	67,6±2,12*
ПАТ (ПТ), мм.рт.ст.	40-60	63,0±1,6	52,43±2,9*
САР. тиск, мм.рт.ст.	80,0-100	91,1±2,32	85,04±2,35*
СОК, мл.	44-60	70,1±1,5	69,7±1,6
ХОК, мл/хв	3000-4000	6925,9±22,2	5994,4±16,9*
Секундний об'єм крові, мл/с.	50-66,66	115,43±1,2	99,91±1,6*
СІ, у.о.	-	9,1±0,31	7,83±0,27*
W _{лш} , Вт.	-	1,7±0,05	1,23±0,04*
КЕК, у.о.	2600	6340,3±46,5	4704,57±34,23*
ІР, у.о.	-	129,82±5,37	105,5±3,81*
ВІК, у.о.	-	- 7,44±0,12	-3,9±0,15*
ЗПО, у.о.	-	1122,2±29,8	1131,8±21,2

* - достовірна різниця в порівнянні з сангвініками

Величина САр. тиску у меланхоліків не виходила за межі референтних значень. Сангвініки мали достовірно більший САр. тиск в порівнянні з меланхоліками на 15,8 % (19,0 мм.рт.ст.). Така ж сама закономірність спостерігалась в показниках ДАр. тиску, сангвініки мали достовірно більші показники в порівнянні з меланхоліками на 12,4 % (8,4 мм.рт.ст.).

Показники ПАТ у меланхоліків були в межах референтних значень, а у сангвініків були більші референтних значень. Так величина ПАТ у сангвініків була достовірно більшою в порівнянні з меланхоліками на 20 % (10,6 мм.рт.ст.).

Величини САР тиску як у сангвініків так і меланхоліків була в межах референтних значень. Сангвініки мали достовірно вищі значення САР тиску в порівнянні з меланхоліками 7,0 % (6,1 мм.рт.ст.) відповідно.

Таким чином, показники кров'яного тиску у сангвініків вказують на достатньо виражене функціональне навантаження на судинне русло в порівнянні з меланхоліками. Також слід звернути увагу на формування ознак функціонального навантаження в діяльності серцевого м'язу, що підтверджується показниками ЧСС та середньою тривалістю серцевого циклу.

Значення СОК у сангвініків та меланхоліків не мали достовірної різниці, але були більші за референтні значення. Показники СОК також опосередковано вказують на формування ознак функціонального навантаження на серцевий м'яз.

ХОК у сангвініків був достовірно більший в порівнянні з меланхоліками на 13,4 % (931,5 мл/хв.). Збільшення ХОК у сангвініків зумовлено значною частотою серцевих скорочень в порівнянні з меланхоліками. Збільшення ХОК за рахунок ЧСС вказує на слабку адаптацію серцево-судинної системи до функціональних навантажень.

Секундний об'єм крові у сангвініків був достовірно більший в порівнянні з меланхоліками на 15,5 % (15,5 мл/с). Зростання секундного об'єму крові у сангвініків зумовлене збільшенням ХОК та ЧСС.

Значення СІ були достовірно більші у сангвініків в порівнянні з меланхоліками на 16,2 % (1,27 у.о.). Такі зміни в показниках СІ вказують на формування ознак порушення в діяльності серцевого м'язу. Така ж сама закономірність спостерігалась в показниках W_{лш}. У сангвініків W_{лш} була достовірно більша в порівнянні з меланхоліками на 38,2 % (0,47 Вт.).

Всі вище згадані показники вказують на формування ознак функціонального напруження в діяльності серця у сангвініків.

КЕК у сангвініків був достовірно більший в порівнянні з меланхоліками на 34,8 % (1635,7 у.о.). Таким чином, у сангвініків кровообіг характеризується максимальними енергетичними затратами в порівнянні з меланхоліками. Показники КЕК у сангвініків, також вказують на значне функціональне навантаження серцевого м'язу. Значення КЕК та W_{лш} у сангвініків додатково підтверджують про наявність функціонального напруження в діяльності серця.

У сангвініків ІР мав достовірно більші значення в порівнянні з меланхоліками, а саме був більший на 23,1 % (24,3 у.о.). Таким чином значення ІР у сангвініків вказують на формування вираженої ознаки порушення регуляції діяльності серцево-судинної системи.

Значення ВІК у сангвініків було достовірно менше в порівнянні з меланхоліками на 47,6 % (3,54 у.о.), що говорить про значну активацію парасимпатичної складової вегетативної нервової системи. У меланхоліків значення ВІК вказують на зменшення адаптаційних резервів організму до стресового впливу різного генезису. Згідно значень ВІК у меланхоліків спостерігається активація парасимпатичної нервової системи, але значно менша в порівнянні з сангвініками.

ЗПО у сангвініків та меланхоліків не мав достовірних відмінностей. Отримані нами результати вказують на відсутність компенсаторних реакцій кровоносних судин на фоні ознак функціонального навантаження в діяльності серця у сангвініків.

Висновок. При порівнянні показників центральної гемодинаміки слід відмітити максимальні значення були притаманні сангвініками (пульс 98,8 уд/хв, артеріальний тиск 139/76 мм.рт.ст., хвилинний об'єм крові 6,9 л/хв., потужність роботи лівого шлуночка 1,7 Вт.); мінімальні адаптаційні резерви були характерні для меланхоліків (вегетативний індекс Кердо -3,9 у.о.) максимальні адаптаційні резерви – для сангвініків (вегетативний індекс Кердо -7,44 у.о.); максимальні енергетичні затрати для забезпечення кровообігу характерні для сангвініків (6340,3 у.о.) в порівнянні з меланхоліками (4704,57 у.о.).

Таким чином показники центральної гемодинаміки вказували на формування ознак функціонального навантаження в діяльності серця у сангвініків з незначною тенденцією компенсації судинного русла для полегшення роботи серця; мінімальні адаптаційні можливості та резерви були характерні для меланхоліків.

Список літератури

1. Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об'єкта дослідження». [Інтернет]. Документ 990_005, редакція від 01.10.2008. Доступно на: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_005. (дата звернення 05.11.2024).
2. Григор'єв В. Гематологічні показники собак з різними типами вищої нервової діяльності за короткотривалої харчової депривації. / Григор'єв В., Кориневська Т., Паневник І., Данчук О., Карповський В., Трач В. *Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral*. – 2022, - Issue 102-103. – с. 118-122. DOI: 10.37000/abbsl.2022.102.20
3. Жарінова О. Функціональна діагностика (за редакцією О. Жарінова, Ю. Іваніва, В. Куця. Київ., «Четверта хвиля», 2021. 784 с.
4. Загальна декларація про біоетику та права людини. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури: відділ етики науки і технології: сектор соціальних і гуманітарних наук [Інтернет]. 2005 жов. 19; 12 с. Доступно на: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180r.pdf>. (дата звернення 05.11.2024).
5. Іонов І. А. Фізіологія вищої нервової діяльності (ВНД): навчальний посібник / І. А. Іонов, Т. С. Комісова, А. В. Мамотенко, С.О. Шаповалов, Сукчак О. М., Теремецька Н.Ф., Катеринич О. О. – Х.: ФОП Петров В.В., 2017. – 143 с.
6. Мальцева О. Б., Ляховець Л. О. Функціональна та клініко-лабораторна діагностика: навчальний посібник м. Ужгород, Вид. ТОВ Принтлайн, 2022. - 213 С.
7. Нейробіологія розвитку та навчання: навчальний посібник / А. А. Ковальова, О.В. Ковальова, О.В. Ковальова, О.М. Бурка, О.А. Присяжнюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 325 с.;
8. Функціональна діагностика при фізичній реабілітації та оцінці її ефективності: Навчальний посібник / В. В. Клапчук, А. В. Єрмолаєва. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022. 75 с.
9. Черепніна А., Карповський В., Постой Р., Василів А., Данчук О. Обмін білка в організмі свиней з різними параметрами нервової системи (огляд). *Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral*. – 2020, – Issue 97. – с.79-93. DOI: 10.37000/abbsl.2020.97.10
10. Шейко В. І., Коломойцев М. Показники центральної гемодинаміки та інтегративних гемодинамічних індексів у меланхоліків та флегматиків. *Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)*, 2025. – № 3. С. 69-77. DOI10.31654/2786-8478-2025-BN-3-69-77.
11. <https://surl.li/fgmxxq>